

MENINGKATKAN KEMAMPUAN VOCABULARY BAHASA INGGRIS MELALUI GAMES KATA BERANTAI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR

Erni Hidayati¹

¹SMP Negeri 1 Karangkobor Provinsi Jawa Tengah

¹ernihidayati77@gmail.com

Article History

Received [22/07/2020]

Revised [06/08/2020]

Accepted [15/08/2020]

ABSTRACT

English Vocabulary skills are important in learning English. Most students at SMP N 1 Karangkobor are still not active in the mastery of English vocabulary because they are lazy to learn, afraid, and has used to learn English. It is therefore necessary to innovate learning to change the habit. One of them is with serial word games. This research includes a type of class action research consisting of Two cycles. The data collection techniques used are observations and tests. Based on the results of the study on cycle I gained an average score of the vocabulary ability of 67 students, and in cycle II by 76. The increased submission of vocabulary mastery of students also increased each of its cycles from the cycle of the pre-cycle to the I-cycle of 17%, from cycle I to cycle II by 34%, and from cycle II to cycle II by 49%. Based on the results, the implementation of serial word games can improve students' vocabulary skills in English language subjects.

Keywords:

Vocabulary, Word Chains Games, English Learning

ABSTRAK

Kemampuan *vocabulary* bahasa inggris menjadi hal penting dalam belajar bahasa inggris. Sebagian besar siswa di SMP N 1 Karangkobor masih belum aktif dalam penguasaan *vocabulary* bahasa inggris dikarenakan mereka malas belajar, takut, dan belum terbiasa belajar bahasa inggris. Oleh karena itu diperlukan inovasi pembelajaran untuk mengubah kebiasaan tersebut. Salah satunya dengan *games* kata berantai. Penelitian kali ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I diperoleh skor rata-rata kemampuan *vocabulary* siswa 67, dan pada siklus II sebesar 76. Peningkatan ketuntasan penguasaan *vocabulary* siswa juga meningkat setiap siklusnya yaitu dari siklus pra siklus ke siklus I sebesar 17 %, dari siklus I ke siklus II sebesar 34 %, dan dari siklus II ke siklus II sebesar 49 %. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penerapan *games* kata berantai dapat meningkatkan kemampuan *vocabulary* siswa dalam mata pelajaran Bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di sekolah. Dalam era globalisasi sekarang ini bahasa Inggris merupakan bahasa yang penting untuk dipelajari, hal ini dikarenakan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Fakta menunjukkan bahwa banyak buku-buku ilmu pengetahuan, *science*, bahasa, dan lain-lain ditulis dalam bahasa Inggris sehingga untuk memahami buku-buku tersebut tentu harus memahami bahasa Inggris. Selain itu, dalam kemajuan teknologi dan informasi, banyak hal yang ditulis dalam bahasa Inggris, seperti prosedur penggunaan, fitur-fitur atau hal lain seperti menggunakan *e-mail*, tentu sangat membutuhkan pemahaman bahasa Inggris. Oleh sebab itu, tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tertulis (Mutaqien, 2017).

Vocabulary merupakan salah satu komponen penting dalam pengajaran bahasa Inggris, disamping komponen lainnya seperti *structure*, *pronunciation* dan lainnya. Dalam Depdiknas (2006) dijelaskan hal yang paling mendasar dalam pembelajaran bahasa Inggris

adalah penguasaan kosa kata sebagai standar kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris, maka dari itu penguasaan *vocabulary* menjadi hal yang sangat penting. Dalam kenyataan kegiatan sehari-hari kita amati bahwa hanya manusialah yang mampumenggunakan komunikasi verbal dan kita amati pula bahwa manusia mampu mempelajarinya (Dewi, Suarni & Agung, 2014). Dengan demikian seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dalam bahasa sasaran jika penguasaan kosakatanya kurang memadai. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang maka semakin mudah seseorang tersebut berkomunikasi dengan orang lain. Apabila siswa memiliki penguasaan kosakata (*vocabulary*) yang rendah maka mereka akan kesulitan menyusun kalimat dalam keterampilan berbicara dan menulis. Sebaliknya, jika siswa mempunyai penguasaan kosakata (*vocabulary*) yang tinggi maka mereka akan mudah menyusun dan merangkai kata menjadi sebuah kalimat.

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 1 Karangobar terdapat beberapa permasalahan terkait pembelajaran bahasa inggris. Diantaranya yaitu, (1) pembelajaran bahasa inggris kurang bervariasi sehingga menyebabkan siswa malas belajar dan terkesan monoton, (2) kemampuan *vocabulary* siswa masih rendah, dan (3) siswa tidak percaya diri dalam menyusun dan berbicara dengan menggunakan bahasa inggris. Sangatlah sering dijumpai banyaknya siswa yang tidak dapat berbicara, memahami isi bacaan dan menulis dalam bahasa Inggris disebabkan karena mereka kurang perbendaharaan kosakata apa yang mereka harus ucapkan dan gunakan. Hal ini pula yang membuat siswa tidak dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan atau dikatakan oleh gurunya ketika menyampaikan pembelajaran di kelas. Bahasa inggris dirasa menjadi momok yang menakutkan oleh sebagian besar siswa. Siswa cenderung diam dan pasif saat ditanya menggunakan bahasa inggris, dan tidak berani berbicara menggunakan bahasa inggris. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya nilai bahasa Inggris dan kegagalan siswa dalam menggunakan bahasa ini terutama secara komunikatif adalah kurangnya perbendaharaan kosakata mereka. Keadaan ini pula yang menyebabkan siswa selalu merasa takut dan kurang percaya diri untuk menyatakan pendapat, perasaan, saran maupun pertanyaan dalam bahasa Inggris sehingga mereka kebanyakan lebih memilih diam daripada mengungkapkan perasaan dan pendapat mereka dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas.

Dari hasil penelitian Nappu (2014) ditemukan pula bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pe-nguasaan kosakata bahasa Inggris siswa adalah teknik mengajar guru yang tidak efektif dan tidak bervariasi dalam proses belajar dan pembelajaran terutama dalam pembelajaran kosakata. Karena seperti kita ketahui bahwa keberhasilan pembelajaran seorang guru salah satunya sangat ditentukan bagaimana materi pembelajaran disajikan kepada siswa. Disinilah dituntut inovasi dan kreativitas guru dalam mengajar sehingga mahasiswa lebih termotivasi, giat dan aktif dalam pembelajaran. Mengingat pentingnya menguasai kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris maka guru harus kreatif dalam menciptakan dan memilih teknik pembelajaran. Inovasi pembelajaran memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena merupakan daya tarik siswa untuk dapat belajar dengan baik (Astuti; Sumarni & Dasmo, 2018). Salah satu teknik yang dapat memotivasi dan meningkatkan antusias belajar adalah melalui games.

Games (permainan) adalah suatu aktivitas yang mengandung unsur peraturan, tujuan dan rasa kesenangan. Ada dua jenis permainan yang biasa dilakukan yaitu: permainan kompetisi (*competitive games*), dimana pemain atau tim berlomba untuk menjadi yang pertama mencapai tujuan dan permainan kerjasama (*cooperative games*) dimana pemain

dan tim bekerjasama untuk mencapai tujuan (Fatima dkk, 2019). Salah satu jenis *games* untuk pembelajaran yang cocok dalam meningkatkan *vocabulary* bahasa Inggris yaitu *games* berantai.

Permainan berbisik kata berantai yaitu guru membisikkan suatu pesan/informasi kepada siswa. Siswa tersebut membisikkan pesan atau informasi itu kepada siswa berikutnya apakah sampai pada siswa terakhir atau tidak (Putri, 2019). Teknik pembelajaran *vocabulary* melalui *games* kata berantai ini termasuk dalam permainan kerjasama. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang akan bekerjasama untuk menyelesaikan permainan *vocabulary* yang diberikan oleh guru. *Games* merupakan aktivitas yang menyenangkan, menantang yang bisa mengatasi kejenuhan siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Disamping itu teknik pembelajaran melalui *games* ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan bahasa termasuk aspek kosakata sehingga pembelajaran akan berguna dan bermakna.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui *games* mempunyai efek positif terhadap penguasaan kosakata (*vocabulary*) siswa dan merupakan salah satu teknik yang efektif dalam meningkatkan penguasaan *vocabulary*. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana *games* kata berantai meningkatkan kemampuan *vocabulary* mahasiswa.

KAJIAN PUSTAKA

Games Kata Berantai

Teams Games Tournament merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang biasa disebut dengan Pertandingan Permainan Tim yang dikembangkan oleh David De Vries dan Keith Edward. Pembelajaran kooperatif *Teams Game Tournament* ialah salah satu dari model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok belajar beranggotakan 3-6 orang dimana anggota kelompok dipilih secara heterogen (Widyanti & Slameto, 2016). Langkah-langkah (sintaks) dalam metode pembelajaran *Teams Games Tournament* ada 4 yaitu penyajian materi, belajar bersama kelompok, melakukan turnamen, dan penghargaan kelompok. Model pembelajaran *games* sangat disukai siswa karena menyenangkan. Permainan bisik berantai adalah media pesan yang disampaikan dari teman yang satu keteman yang lainnya, teman barisan terakhir menjawab pesan yang dibisikkan dari teman sebelumnya. Peningkatan perkembangan bahasa dilakukan melalui permainan pesan berantai, merupakan upaya agar perkembangan Bahasa anak semakin baik, yakni ketika anak bisa menyampaikan pesan kepada yang lain merupakan tujuan dari permainan bisik berantai ini (Rostini, Mugara & Rafiqoh, 2020).

Kemampuan *Vocabulary* Bahasa Inggris

Kemampuan adalah kesanggupan kecakapan dan kekuatan. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa atau sanggup melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Dalam hal ini Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang (Soehardi, 2003). *Vocabulary* merupakan kumpulan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna bila kita menggunakannya. Sejalan dengan hal tersebut, Maulana (dalam Suyatno, 2005:44) mengemukakan bahwa *vocabulary* merupakan himpunan dari kata dalam bahasa Inggris itu sendiri. Sedangkan *vocabulary* bahasa Inggris merupakan kumpulan kata dalam bahasa Inggris yang

memiliki makna apabila kita menggunakannya (Suyatno, 2005). *Vocabulary* bahasa Inggris memiliki berbagai macam jenis. Penggolongan jenis *vocabulary* tersebut sesuai dengan penggunaan masing-masing *vocabulary*. Jenis-jenis *vocabulary* bahasa Inggris menurut Thornbur (2002) yaitu *Word Classes*, *Word Families*, *Word Formation*, *Multi-word Units*, *Collocations* dan *Homonym*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tahapan PTK yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sugiyono (2011) dalam Sangadji, S,S (2018) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/obyek dengan karakteristik tertentu, sedangkan sampel menurut Jelita, dkk (2020) adalah keterwakilan dari populasi penelitian. Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Karangkoobar, dengan sampel penelitian yaitu siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Karangkoobar yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020 pada bulan Oktober – Desember 2019. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes *vocabulary*, lembar observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan. Tes *vocabulary* yang dilakukan sebelum tindakan serta pada akhir setiap siklus. Lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk menilai aktivitas siswa selama pembelajaran. Catatan lapangan diperoleh dengan lembar observasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data kuantitatif yang berupa nilai *vocabulary* dianalisis menggunakan program excel untuk mengetahui nilai rata-rata dari hasil tes *vocabulary* siswa. Dengan membandingkan nilai yang diperoleh sebelum dan sesudah tindakan akan terlihat adanya peningkatan penguasaan *vocabulary* siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Berdasarkan hasil analisis tingkat *vocabulary* bahasa Inggris siswa pada tes awal (*pre-test*) yang diberikan sebelum pelaksanaan tindakan, diperoleh data bahwa nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa di kelas VIII C adalah 80 dan skor terendah adalah 48 dengan rata-rata skor 60. Mayoritas siswa masih belum percaya diri untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris karena kemampuan *vocabulary* siswa masih rendah. Pada saat melakukan observasi terdapat beberapa permasalahan dalam penguasaan *vocabulary* bahasa Inggris diantaranya masih sedikit siswa yang aktif mengungkapkan pendapat atau kosakata yang telah mereka kuasai dan pelajari sebelumnya; masih sedikit siswa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan guru secara langsung karena kebanyakan siswa masih ragu dan takut untuk mengucapkan kosakata yang diketahuinya; dan guru belum memperoleh respon yang memuaskan dari siswa karena siswa masih memiliki kosakata yang terbatas. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan inovasi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris.

Siklus I

Pada siklus I terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan guru membuat instrumen pembelajaran, RPP, dan silabus. Pada tahap tindakan guru melaksanakan proses pembelajaran bahasa Inggris dengan games kata berantai. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian salah satu siswa dalam

kelompok tersebut membacakan kata bahasa Inggris dan menyampaikan ke teman dalam sekelompoknya dengan cara berbisik. Kemudian setelah sampai di teman paling akhir, siswa tersebut harus mengucapkan kata bahasa Inggris tersebut dan menyampaikan artinya atau terjemahannya. Setelah itu siswa disuruh membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Tim yang dapat menyelesaikan dengan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah dan nilai yang bagus.

Setelah diberi perlakuan selama 8 kali pertemuan, semua siswa tersebut diberi tes untuk melihat sejauh mana efek dan tingkat penguasaan kosakata bahasa Inggris mereka. Adapun perolehan nilai siswa pada siklus I ini yaitu skor terendah 60, skor tertinggi 80, dan skor rata-rata 67. Dari hasil skor tersebut terlihat bahwa hasil yang diperoleh siswa setelah pemberian tindakan pada siklus I, menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kosakata bahasa Inggris mereka mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan namun masih berada dalam kategori rendah karena skor rata-rata siswa masih di bawah KKM. Oleh karena itu perlu dilakukan lagi tindakan pada siklus II.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tindakan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa terutama dalam hal penguasaan *vocabulary*, meskipun demikian peningkatan yang terjadi belum signifikan sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Hasil observasi tentang tindakan siklus I dapat dikatakan bahwa secara umum belum mencapai sasaran sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan dari pelaksanaan tindakan, untuk itu perlu diperbaiki pada tahap siklus berikutnya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan tersebut diketahui dan dapat disimpulkan bahwa hasil implementasi tindakan yang diperoleh belum maksimal dan mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahap refleksi terlihat (1) siswa belum menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran secara optimal sehingga perlu dilakukan tindakan pada siklus berikutnya; (2) waktu untuk berinteraksi antara guru dengan siswa masih kurang; (3) guru kurang memantau dan membimbing satu persatu siswa dalam pembelajaran; dan (4) nilai rata-rata siswa belum sesuai KKM.

Siklus II

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan pada siklus I, maka pada siklus II, siswa diberi perlakuan pembelajaran bahasa Inggris dengan games kata berantai. Dalam pembelajaran tersebut setiap siswa diberi kesempatan untuk bermain *vocabulary* dengan games kata berantai. Setelah memberi treatment selama 8 kali pertemuan, semua siswa diberi tes untuk mengetahui kemajuan dan tingkat penguasaan *vocabulary* bahasa Inggris mereka. Adapun perolehan *vocabulary* siswa pada siklus II ini yaitu skor terendah 69, skor tertinggi 86, dan skor rata-rata 72.

Berdasarkan implementasi tindakan pada siklus II ini dapat diperoleh data atau informasi tentang hasil pembelajaran seperti: (a) Semua siswa sangat antusias dan aktif mengikuti pembelajaran dengan games kata berantai; (b) materi pembelajaran dan latihan yang dipersiapkan oleh guru kolaborator menantang siswa dalam mengerjakannya sehingga mereka sangat senang dan antusias dalam mengerjakannya; (c) guru memiliki cukup waktu untuk mengawasi atau mengontrol siswa dalam proses pembelajaran.

Gambar 1. Skor rata-rata kemampuan vocabulary setiap siklus

Pembelajaran bahasa Inggris dalam penguasaan *vocabulary* mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti pada gambar 1. Ini menunjukkan games kata berantai cocok digunakan dalam meningkatkan kemampuan *vocabulary* bahasa Inggris. Sejalan dengan pendapat Zubaidah (2013) menunjukkan bahwa dengan pembelajaran bisik berantai siswa sudah dapat mengingat dari apa yang didengar dan menyampaikan pesan tersebut secara lisan serta sesuai dengan apa yang didengar. Maka kegiatan permainan bisik berantai telah dapat meningkatkan kemampuan menyimak anak dikarenakan anak benar-benar menyimak apa yang telah didengar.

Efektifitas dan daya tarik pembelajaran bahasa Inggris dengan *games* kata berantai terlihat pada proses pembelajaran berlangsung. Di awal pemberian tindakan terutama pada siklus I terlihat bagaimana terlihat lebih aktif dalam pembelajaran dibanding ketika peneliti melakukan observasi sebelum pelaksanaan tindakan. Hal ini diduga disebabkan karena belajar sambil bermain memang menarik perhatian siswa. Siswa sangat antusias ketika pembelajaran berlangsung dan kegiatan pembelajaran ini seperti menjadi ajang perlombaan setiap kelompok, mereka berusaha melakukan yang terbaik, menjawab setiap tantangan dan mampu menyebutkan *vocabulary* bahasa Inggris dengan baik. Namun pada siklus I masih belum memenuhi kriteria ketuntasan dikarenakan skor rata-rata siswa belum mencapai KKM. Siswa juga belum sepenuhnya berani dalam menyebutkan *vocabulary* bahasa Inggris. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan lagi pada siklus II. Pada siklus II terlihat semua siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, berinteraksi dengan guru, dengan sesama siswa dan menjawab tantangan yang diberikan guru dengan baik dan kompak dalam kelompoknya. Skor rata-rata kemampuan *vocabulary* siswa juga meningkat dan sudah melampaui batas KKM.

Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa yang dilihat dari meningkatnya hasil tes akhir jika dibandingkan dengan tes awal, disamping itu, dapat juga dilihat dari ke-aktifan siswa dalam pembelajaran serta hasil angket tentang sikap, minat dan pendapat siswa akan pembelajaran bahasa Inggris melalui komputer, yang disebarkan kepada siswa setelah tindakan dilakukan pada dua siklus seperti yang dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Peningkatan ketuntasan penguasaan vocabulary bahasa inggris tiap siklus

Menurut Suprpti dkk (2017) ada beberapa cara dalam meningkatkan *vocabulary* bahasa inggris, salah satunya melalui pengulangan (*review*). Pengulangan (*review*) dapat dilakukan dengan cara *games* kata berantai. Berdasarkan penelitian Hudawidayanti (2016) metode permainan pesan berantai sangat kuat dalam meningkatkan penguasaan kosa kata siswa. Hal ini dikarenakan penggunaan metode permainan pesan berantai mudah dipahami oleh siswa, metode permainan ini juga menarik serta menyenangkan, dan siswa merasa termotivasi untuk belajar kosa kata bahasa Mandarin sehingga penguasaan siswa terhadap kosa kata bahasa Mandarin dapat meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan *games* kata berantai mampu meningkatkan kemampuan *vocabulary* siswa kelas VIII A SMP N 1 Karangobar. Hal ini terlihat dari skor rata-rata setiap siklusnya selalu meningkat. Peningkatan ketuntasan penguasaan *vocabulary* siswa juga meningkat setiap siklusnya yaitu dari siklus pra siklus ke siklus I sebesar 17 %, dari siklus I ke siklus II sebesar 34 %, dan dari siklus II ke siklus II sebesar 49 %. Pembelajaran bahasa inggris *games* kata berantai membuat siswa aktif belajar bahasa inggris dan siswa semakin percaya diri dalam membuat kalimat dengan bahasa inggris. Selain itu siswa juga menjadi termotivasi dalam belajar bahasa inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. A. D., Dasmu, D., & Sumarni, R. A. (2018). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dengan Menggunakan Aplikasi Appypie di SMK Bina Mandiri Depok. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(2), 695-701.
- Dewi, N. K. A. K., Suarni, N. K., & Agung, A. A. G. (2014). Penerapan Model Pembelajaran Cooverative Script Melalui Permainan Bisik Berantai Untuk Meningkatkan Perkembangan Berbahasa Pada Anak Di Tk Dharma Kumara Sunantaya Tabanan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 2(1).
- Fatima, W., Khairunisa, L., Priatna, D., & Prihatminingtyas, B. (2019). Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Media Game Pada Panti Asuhan Al Maun Di Desa Ngajum. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 3(1), 1725-1739. Retrieved from <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/235>.

- Hudawidayanti, I.M. (2016). Penggunaan Metode Permainan Pesan Berantai Terhadap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Mandarin Siswa Kelas X-2 SMA Giki 2 Surabaya Tahun Ajaran 2015/2016. *Mandarin Unesa*, 1(01).
- Jelita, Dahlan, D., Bobi, R., & Sangadji, S. S. (2020). The Work Motivation Effect of Meter Recording Employees in Drinking Water Company at Tidore City. *Indonesian Journal of Agribusiness Management and Economic Sciences*, 1(1), 10-14. Retrieved from <http://e-journal.univ-nuku.ac.id/index.php/IJAMES/article/view/11>
- Muttaqien, F. (2017). Penggunaan Media Audio-Visual dan Aktivitas Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Vocabulary Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas X (Quasy Experiment: SMAN 8 Garut). *Jurnal Wawasan Ilmiah*, 8(1).
- Nappu, S. (2014). Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Siswa Melalui Pembelajaran Bahasa Berbantuan Komputer. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 16(3), 145-156.
- Putri, D. (2019). Penerapan Metode Game “Bisik Berantai” Dalam Meningkatkan Keterampilan Menyimak Pada Siswa Sekolah Dasar. *Indonesian Journal of Basic Education*, 1(2), 215-219.
- Rostini, S., Mugara, R., & Nafiqoh, H. (2020). Meningkatkan Kosa Kata Bahasa Inggris Melalui Permainan Pesan Berantai Dengan Media Gambar Pada Kelompok B Di Ra Al-Islamiyah. *CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif)*, 3(4), 282-289.
- Sangadji, S. (2018). Profitability Analysis of Terubuk Farming (Saccharum Edule Hasskarl) In Subdistrict Tosa District of East Tidore of Tidore Island. *Jurnal Akrab Juara*, 3(2), 168-174. Retrieved from <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/204>
- Suprapti, D. Y., Nasirun, M. N. M., & Wembrayarli, W. (2017). Implementasi Kemampuan Vocabulary Bahasa Inggris Melalui metode Drill Berbasis Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 2(1), 57-62.
- Suyatno, Slamet. (2005). *Dasar-dasar Pembelajaran Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat.
- Thornbury, Scott. (2002). *How to Teach Vocabulary*. Pearson Education Limited.
- Tungka, N. F. (2010). Teknik penguasaan english vocabulary dalam pembelajaran bahasa inggris. *MEDIA LITBANG SULTENG*, 3(1).
- Widayanti, E. R., & Slameto, S. (2016). Pengaruh Penerapan Metode Teams Games Tournament Berbantuan Permainan Dadu Terhadap Hasil Belajar IPA. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(3), 182-195.
- Zubaidah, S. (2013). Peningkatan Kemampuan Menyimak Melalui Permainan Bisik Berantai Siswa Kelompok A di TK Mahardhika Simokerto Surabaya. *PAUD Teratai*, 2(1).